

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Tosheva Z.S.

*Navoiy davlat pedagogika instituti
Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(Maktabgacha ta'lim) mutaxassisligi
magistranti*

MAKTABGACHA TALIM TASHKILOTIDA TEATRLASHTIRILGAN FAOLIYATNING TASHKIL ETILISHI

Annotatsiya: Ushbu maqolada teatr, teatr turlari, teatrning maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarining hayotida ahamiyati, bolalar rivojlanishidagi roli haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Teatr, stol teatri, soya teatri, skameyka, minish, qo'lqop teatri, barmaq teatri, bilak, qavat, jonli qo'g'irchoq teatri, qo'g'irchoq.

Tosheva Z.S.

*graduate student
Theory and methodology of education and upbringing
(preschool education) specialty
Navoi State Pedagogical Institute*

ORGANIZATION OF THEATRICAL ACTIVITY IN THE PRESCHOOL EDUCATION ORGANIZATION

Annotation: This article describes theater, types of theater, the importance of theater in the lives of preschoolers, and its role in children's development.

Key words: Theater, table theater, shadow theater, bench, riding, glove theater, finger theater, wrist, floor, live puppet theater, puppet.

“Teatr bu ibratxonadir” degan edi ma’rifatparvar Mahmudxo’ja Behbudiy. Darhaqiqat, teatr ibrat va ma’naviyat maskani. Teatr bolalarni estetik-emotsional tarbiyalashning ajoyib usuli bo’lib, u maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ertaklar va adabiy asarlar yordamida ijtimoiy xulq-atvor mahoratini yaratishga imkon beradi. Bunday adabiyot har doim axloqiy yo’nalish (mehribonlik, jasorat, do’stlik va boshqalar) bilan ajralib turadi. Teatr tufayli chaqaloq atrofidagi dunyoni ham yuragi, ham ongi bilan o’rganishini hamma biladi. Shu tarzda u yomonlik va yaxshilikka o’z munosabatini bildirishga harakat qiladi. Umuman olganda, bolalar bog’chasidagi teatr tadbirlari bolalarga uyatchanlik, tortinchoqlik va o’ziga ishonchsizlikni yengishga yordam beradi. Teatr yosh ijodkorlarni odamlar va hayotdagi go’zallikni ko’rishga o’rgatadi, ularda dunyoga yaxshilik va ma’qul keladigan narsalarni olib kelish istagini uyg’otadi.

Bolalar bog’chasidagi teatr faoliyati bolalar uchun eng keng tarqalgan ijod turi hisoblanadi. Bu bolalarga yaqin va tushunarli bo’lib, u o’yin bilan bog’liq

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

bo'lganligi sababli, ularning tabiatining katta qismini egallaydi, ularda o'z-o'zidan namoyon bo'ladi. Atrofdagi hayotdan har qanday taassurot, har bir ixtiro, bolalar harakatlar va jonli tasvirlarga aylanishni xohlashadi. Ular o'zlari xohlagan rollarni o'ynaydilar, tasvirga kiradilar, o'zlarini qiziqtirgan yoki ko'rgan narsalariga taqlid qiladilar. Bolalar bog'chasida teatrlashtirilgan tadbirlarni tashkil etish aqlbovar qilmaydigan sonlarni o'z ichiga oladi. Birinchidan, bolalar ertak bilan tanishadilar, ular bilan rasmlarga qarashadi. O'qish jarayonida ular bolalar bilan birgalikda qahramonlarning harakatlarini tahlil qiladilar. Qahramonlarning xulq-atvorini tahlil qilish ta'limot va talablarga o'xshab ketishiga yo'l qo'ymaslik kerak. O'qituvchi bolalarni gapirishlari uchun o'ziga jalb qilishi kerak va u faqat ularning fikrlarini nazorat qiladi

Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan quyidagi tadbirlarni o'tkazish taklif etiladi: stol teatri, soya teatri, skameyka, minish, bilak, qavat, jonli qo'g'irchoq teatri.

Stend teatri. Plakat teatri – bu figuralar – persanojlar va manzaralar yopishtirilgan sirt.

Stol teatri. Ushbu turdagi teatrning nomi o'zi uchun gapiradi - o'yin faoliyati stolda amalga oshiriladi. Uning o'ziga xosligi shundaki, o'yinning barcha kerakli atributlarini yuzaga joylashtira olish uchun sahna ko'rinishi va personajlar kichik bo'lishi kerak.

Soya teatri. Bu yerda sizga shaffof qog'ozdan tayyorlangan ekran, ifodali o'yilgan qora tekis belgilar va ularning orqasida yorqin yorug'lik manbai kerak, buning yordamida belgilar ekranga soya soladi. Barmoqlar yordamida juda qiziqarli tasvirlar olinadi. Misol uchun, siz g'oz, quyon, hurgan it, g'azablangan kurka, jangovar bokschilar va boshqalarni yasashingiz mumkin. Faqatgina displeyni tegishli ovoz bilan hamroh qilishni unutmang. Bir vaqtning o'zida bir nechta belgilar bilan sahnani ko'rsatish uchun ekranning pastki qismida raqamni mustahkamlashingiz mumkin bo'lgan chiziqni o'rnating. Misol uchun, "Sholg'om" ertagida bobo birinchi bo'lib sholg'omni tortadi. Uning figurasini barda mustahkamlang va boshchani chiqarib oling va hokazo. Shakllarni ekranga yaqin joyda joylashtiring, shunda soyalar aniq bo'ladi. Sizning soyangiz unga tushmasligi uchun ekranning pastiga yoki yoniga o'zingizni joylashtiring. Soya teatri bo'sh vaqtlarida foydalanish uchun yaxshi.

"Bilak" teatri. Ushbu turga teatr tadbirlari kiradi, ular barmoq qo'g'irchoqlari yoki o'yinchoqlar - "qo'lqoplar" kabi atributlarni talab qiladi. Bolalar bog'chasida teatrlarning quyidagi "bilak" turlari mavjud: barmoq, qo'lqop. Barmoq teatri. Bola barmoqlariga atributlarni qo'yadi, lekin dramtizatsiyada bo'lgani kabi, u o'zi qo'lida tasvirlangan qahramon uchun harakat qiladi. Harakat davomida bola bir yoki barcha barmoqlarini harakatga keltiradi, matnni talaffuz qiladi, qo'lini ekran orqasida harakatga keltiradi. Siz ekransiz qilishingiz va xona bo'ylab erkin harakatlanayotgan harakatlarni tasvirlashingiz mumkin. Barmoq teatri bir vaqtning o'zida bir nechta belgilarni ko'rsatish kerak bo'lganda yaxshi.

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Masalan, “Sholg‘om” ertagida birin-ketin yangi qahramonlar paydo bo‘ladi. Bunday chiqishni bitta bola barmoqlari yordamida ko‘rsatishi mumkin.

Ot teatri Ot teatri nima? Bu atama 16-asrda rus qo‘g‘irchoqlari tomonidan kiritilgan. Uning o‘ziga xosligi shundaki, qo‘g‘irchoqlar ularni boshqaradigan odamdan balandroq bo‘ladi. “Bee-ba-bo” teatri qo‘g‘irchoqlar qo‘lga kiyiladi, baland ekran ishlatiladi va qo‘g‘irchoqlar bolalarga qo‘g‘irchoqbozdan baland ko‘rinadi.

Qavat teatri. Zamin teatri qo‘g‘irchoqlardan foydalanadi. Ularni o‘zingiz qilish juda qiyin, shuning uchun ko‘pincha ular ixtisoslashgan do‘konlarda sotib olinadi. Bu xususiyat tufayli teatr faoliyatining bu turi bolalar bog‘chalarida kamdan-kam hollarda o‘tkaziladi. Ammo bu qo‘g‘irchoq teatri maktabgacha yoshdagi bolalarda hissiyotlar va zavqlanishlar bo‘ronini keltirib chiqaradi. Bolalar bunday qo‘g‘irchoqlarning ta‘sir mexanizmini hali tushunmaganligi sababli, bolalar o‘yinchoqlarning o‘zlari "jonlandi" deb tasavvur qilishadi. Aynan shu "mo‘jiza", "ertak" elementi maktabgacha yoshdagi bolalarda ijobiy his-tuyg‘ularning paydo bo‘lishiga yordam beradi.

Jonli qo‘g‘irchoq teatri. Bolalar bog‘chasida boshqalarga qaraganda tez-tez "jonli" qo‘g‘irchoq teatri tashkil etiladi. Bunday mashg‘ulotlar nutqni rivojlantirish, atrofdagi dunyo, chet tilini o‘rganish bo‘yicha dars sifatida, shuningdek, bo‘sh vaqtlarida amalga oshirilishi mumkin.

Jonli qo‘g‘irchoq teatrining turlari: niqob; ulkan qo‘g‘irchoq teatri. Ikkinchisi ko‘pincha maktabgacha ta‘lim muassasasida dam olish faoliyati sifatida amalga oshiriladi. Gigant qo‘g‘irchoqlarning rollarini kattalar yoki katta yoshdagi maktabgacha yoshdagi bolalar bajaradilar. Kichik yoshdagi bolalar faqat tomoshabin sifatida harakat qilishlari mumkin. Keyin, niqob teatri sifatida har qanday yoshdagi bolalar uchun mos keladi. Hatto eng kichik o‘quvchilar ham ertak qahramonida "reenkarnatsiya qilish" imkoniyatiga ega. O‘qituvchi bolalarni g‘ayrioddiy tarzda bolalar yaxshi ko‘rgan hikoyani takrorlashni taklif qilishi yoki ota-onalar uchun to‘liq spektakl tayyorlashi mumkin. Maktabgacha yoshdagi bolalar o‘qituvchining rahbarligi ostida, masalan, badiiy va estetik rivojlanish darslarida yoki bo‘sh vaqt davomida bo‘lajak spektakl uchun niqoblar yasashlari mumkin.

Sahnalashtirilgan o‘yinlar bolalarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda oddiydan murakkabga qarab yo‘naltirib borilishi maqsadga muvofiq. Masalan, o‘rta guruh uchun asosan harakatni aks ettiruvchi asarlar tanlansa, katta guruh bolalari uchun esa asar qahramonlarining ancha murakkab munosabatlari, ularning kechinmalari, qayg‘ulari aks ettirilgan asarlar tanlanadi. Ertak va hikoyalarni bolalar ko‘pincha o‘zlarining ijodiy rolli o‘yinlarida sahnalashtiradilar, bu o‘yinlarda tulki, sichqon, xo‘roz, quyon kabi personajlarni o‘yinlarda aks ettiradilar. Yozuvchilarning badiiy asarlarini ham bolalar sevib sahnalashtiradilar. Bolalar bilan suhbatlasha turib, tarbiyachi hikoya yoki ertak qahramonlarining o‘ziga xos xususiyatlarini aniqlashga harakat qiladi. Har xil she‘r, ertak qahramonlarining o‘ziga xos xususiyatlari mana shunday o‘rganiladi.

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Guruhda shu yoshli bolalarga xos bo‘lgan ertaklar, hikoyalar ularga tanish bo‘lib qolgandan keyingina sahnalashtirish boshlanadi. «Sholg‘om», «Bo‘g‘irsoq» kabi ertaklar sahnalashtiriladi. Tayyorlov guruhida bu ish davom ettiriladi. Sahnalashtirish uchun ertaklarga olinmasdan, badiiy asarlar, xususan, she‘rlar ham olinadi. Masalan, tarbiyachi o‘rta guruh uchun asosan harakatni aks ettiruvchi asarlar tanlaydi, katta guruh bolalari uchun esa asar qahramonlarining ancha murakkab munosabatlari, ularning kechinmalari, qayg‘ulari aks ettirilgan asarlar tanlanadi. Har bir bola uchun teatr kata ahamiyatga ega. Shunday ekan bolalarga ko‘proq ertaklar, she‘rlar, aytib berish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. D. Asqarova “Bolalarni sahnalashtirish va ijodiy faoliyatga o‘rgatish” (Metodik qo‘llanma) Namangan 2018
2. E.A. Antipova "Bolalar bog'chasida teatr faoliyati" savdo markazi "Sfera", Moskva 2006
3. M.D. Maxanov "Bolalar bog'chasidagi teatr faoliyati bo'yicha darslar" "Sfera" savdo markazi, Moskva, 2007 yil.
4. <https://uz.m.wikipedia.org>

WORDLY
KNOWLEDGE